

PILLACHILIK SOHASINI KOMPLEKS RIVOJLANTIRISH CHORA-TADBIRLARI VA TARMOQ OZUQA BAZASINI KO'PAYTIRISH ISTIQBOLLARI

CH.I. Bekkamov¹, N. Raxmatov², M.J. Ashirmatova³, U.A. Boxodirova⁴

¹Toshkent davlat agrar universiteti Ipakchilik va tutchilik kafedrası professori;

²Toshkent davlat agrar universiteti q.x.f.f.d.(PhD);

³Toshkent davlat agrar universiteti O'zbek tili va adabiyoti kafedrası dotsenti;

⁴Toshkent davlat agrar universiteti Ipakchilik va tutchilik ta'lim yo'nalishining III-bosqich 22-81
guruh iqtidorli talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15375841>

***Annotatsiya.** Mamlakatimizda bugungi kunda pillachilik tarmog'ini kompleks rivojlantirish bo'yicha olib borilayotgan davlat siyosati yaqin kelajakda o'zining ijobiy natijalarini berib, pillachilik tarmog'ida amalga oshirilayotgan islohatlarni yanada chuqurlashtirish, sohani jadal rivojlantirishda etuk malakali kadrlarni tayyorlashning optimal tizimini yo'lga qo'yish, ishlab chiqarishda klaster tizimini joriy etish, ish bilan band bo'lmagan xotin-qizlarni bandligini ta'minlash, lider ayollarni sohaga jalb qilish va maxsus ozuqa beruvchi tutzorlarni kengaytirish, tutchilikda suv tejovchi sug'orish texnologiyalarini qo'llash, zamonaviy agrotexnika tadbirlarini samarali o'tkazilishini rag'batlantirish, innovatsion g'oyalari, ilmiy ishlanmalar va ilm-fan yutuqlarini keng joriy etish asosida raqobatbardosh pilla xom-ashyosini etishtirish masalasiga zamin yaratiladi.*

***Kalit so'zlar:** Ipakchilik, ipak qurti urug'i, lichinka, g'umbak, kapalak, zot, duragay, sanoat, pilla, mahsuldor, biologik ko'rsatkichlar, texnologik xususiyatlar, ilm-fan, farmon, qaror, chora-tadbir, tabiiy ipak, qishloq xo'jaligi, malakali kadrlar, fermer xo'jaliklari, klaster, qurt boquvchi, kasanachi, xotin-qizlar, lider ayollar, inkubatsiya, qurt boqish agrotexnikasi, pilla xomashyosi, ipak mahsulotlari, import, eksport, tut navlari, navdor ko'chat, maxsus tutzorlar, ozuqa baza, innovatsiya, zamonaviy texnologiyalar, optimal tizim.*

***Аннотация.** В нашей стране в настоящее время проводимая государственная политика по комплексному развитию шелководческой отрасли в ближайшем будущем даст свои положительные результаты, углубляя реформы, проводимые в шелководческой отрасли, создавая оптимальную систему подготовки высококвалифицированных кадров для быстрого развития отрасли, внедряя кластерную систему в производстве, обеспечивая занятость незанятых женщин, привлекая лидирующих женщин в отрасль и расширяя специальные кормовые плантации, применяя технологии водосберегающего орошения в шелководстве, стимулируя эффективное проведение современных агротехнических мероприятий, широко внедряя инновационные идеи, научные разработки и достижения науки, создавая основу для выращивания конкурентоспособного сырья для шелководства.*

***Ключевые слова:** Шелководство, семена тутового шелкопряда, личинка, кокон, бабочка, порода, сорт, промышленность, шелк, продуктивность, биологические показатели, технологические характеристики, наука, указ, решение, меры, натуральный шелк, сельское хозяйство, квалифицированные кадры, фермерские хозяйства, кластер, шелковод, ремесленник, женщины, лидеры, инкубация, агрономические технологии по выращиванию шелкопряда, сырье для шелка, шелковые изделия, импорт, экспорт, сорта*

тутов, саженсы, специальные тутовые плантации, кормовая база, инновации, современные технологии, оптимальная система.

Abstract. *The state policy currently being pursued in our country for the comprehensive development of the sericulture industry will yield positive results in the near future, creating a basis for further deepening the reforms being implemented in the sericulture industry, establishing an optimal system for training highly qualified personnel for the rapid development of the industry, introducing a cluster system in production, ensuring employment for unemployed women, attracting leading women to the industry and expanding mulberry plantations that provide special nutrients, using water-saving irrigation technologies in mulberry farming, encouraging the effective implementation of modern agrotechnical measures, and creating a basis for the cultivation of competitive sericulture raw materials based on the widespread introduction of innovative ideas, scientific developments and scientific achievements.*

Keywords: *Sericulture, silkworm seed, larva, pupa, butterfly, breed, hybrid, industry, cocoon, productive, biological indicators, technological characteristics, science, decree, decision, measure, natural silk, agriculture, qualified personnel, farms, cluster, worm breeder, homemaker, women, women leaders, incubation, worm breeding agrotechnics, cocoon raw materials, silk products, import, export, mulberry varieties, varietal seedlings, special mulberry plantations, feed base, innovation, modern technologies, optimal system.*

KIRISH

Dunyoning yirik rivojlangan davlatlarida tabiiy mahsulot va undan tayyorlangan matolarga bo'lgan talabning yildan-yilga ortib borishi qishloq xo'jaligida, dunyo bozori va sanoat korxonalarida talablariga javob beradigan sifatli tabiiy xomashyo etishtirishni yanada ko'paytirishni taqozo etmoqda. Bu borada ipakchilik sohasida tut ipak qurtidan olinadigan tabiiy mahsulotlar etakchi o'rinlardan birini egallaydi. Ipakchilik tarmog'ida ilm-fan va sanoati rivojlangan Xitoy Xalq Respublikasi, Hindiston, Janubiy Koreya, V'etnam va Braziliya kabi davlatlarda pillachilik yunalishini yanada jadal rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Mazkur davlatlarda tut ipak qurtining lichinkasi, g'umbagi, kapalagi hamda pillasidan oziq-ovqat, parfumeriya, dori-darmon hamda tabiiy ipak matolari kabi xalq xo'jaligi uchun sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish bugungi kunning dolzarb masala qilib belgilab berilgan bo'lib, respublikamizda ham pilla xomashyosini etishtirish bo'yicha Xitoy Xalq Respublikasi va Hindistondan keyin uchinchi o'rinni egallaydi. Ipakchilik respublikamiz qishloq xo'jaligining eksport salohiyati yuqori soha bo'lishi bilan birgalikda, qishloq aholisini ish bilan ta'minlash hamda aholini daromad manbasini oshirishda muhim ahamiyatga egadir.

Bu borada, mamlakatimizda ipakchilik sohasini yanada chuqur isloh qilish va sanoat asosida rivojlantirish borasida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti va Vazirlar Mahkamasi tomonidan katta e'tibor qaratilmoqda, jumladan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 29-martdagi "O'zbekipaksanoat uyushmasi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorda tarmoq faoliyatini tizimli ravishda boshqarish va kompleks rivojlantirish asosida ipak mahsulotlari eksport salohiyatini oshirish hamda dunyo bozorida ipak matolarini eksporti bo'yicha munosib o'ringa ega bo'lish kabi bir qator muhim vazifalar belgilab berilgan.

Ushbu qarorda belgilangan vazifalar ijrosini o'z vaqtida sifatli qilib bajarishda, avvalo sohada faoliyat ko'rsatayotgan tajribali mutaxassis va malakali kadrlarning bilimdonlik faoliyatini oshirish, hamda hozirgi zamon talablariga javob beradigan yosh kadrlarni tayyorlash muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Binobarin, olimlar tomonidan yaratilgan yangi zot va duragaylar, yangi tut navlari va duragaylari, yangi texnika va texnologiyalar, innovatsion

g'oyalar hamda ilm-fan yutuqlarini ishlab chiqarishga keng joriy etish bo'yicha 2018 yil 12-yanvarda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Respublikada ipakchilik tarmog'ini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3472 sonli qarori qabul qilinib, ushbu qarorda ipakchilik sohasiga xorijiy investitsiyalarni jalb etish, hamda hududlarda mavjud tutzorlarni hududiy "Agropilla" MChJlari hisobiga o'tkazib berish bilan birgalikda, pillachilik sohasiga ilm-fan va ta'lim integratsiyasini kuchaytirish orqali tarmoqning oliy ma'lumotli kadrlarga bo'lgan ehtiyojini viloyatlar kesimida o'rganib chiqish hamda tizimli ravishda oliy ma'lumotli kadrlar tayyorlash va mavjudlarini malakasini oshirish, 2019-2020 o'quv yilidan boshlab, oliy ta'lim muassasalarida ipakchilik yunalishida sirtqi bo'limlarni ochish orqali sohani malakali kadrlarga bo'lgan ehtiyojini ta'minlash kabi vazifalar aniq belgilab berilgan.

Bu o'z navbatida kafedra professor-o'qituvchilari tomonidan raqobatbardosh etuk-malakali zamon talabiga mos bo'lgan kadrlar tayyorlash uchun mukammal Davlat ta'lim standarti, malaka talablari, o'quv rejalar, fan dasturlari, ishchi o'quv dasturlari, yangi modul asosida o'quv-uslubiy majmualar, uslubiy ko'rsatma, uslubiy qo'llanma, o'quv qo'llanma va yangi avlod darsliklarini yaratishda universitet kafedralar kesimida baholanganda, kafedra namunali holatdagi o'quv jarayoniga bog'liq bo'lgan ijobiy ishlarni bajarib kelinmoqda. Shu bilan bir qatorda, pillachilik sohasi rivojlangan xorijiy mamlakatlar Xitoy, Yaponiya, Hindiston, V'etnam, Janubiy Koreya va Italiya kabi davlatlarni ilg'or tajribalari o'rganilib, o'quv jarayoniga tadbir etilmoqda.

Ayniqsa, ushbu qarorning 3-bandida belgilangan vazifani ijrosini ta'minlash va O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 31- iyuldagi "Pillachilik tarmog'ida chuqur qayta ishlashni rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi"gi PQ-4411 sonli qaroriga muvofiq pillachilik tarmog'ida amalga oshirilayotgan islohatlarni yanada chuqurlashtirish, sohani jadal rivojlantirishda etuk malakali kadrlarni tayyorlashning optimal tizimini yo'lga qo'yish, ishlab chiqarishni tashkil etishda klaster tizimini joriy etish hamda kichik korxonalar faoliyatini yuksaltirishda tajribali mutaxassislarini ko'paytirish va mukammal bilimli kadrlarni tayyorlash uchun kafedraning filiali Ipakchilik ilmiy tadqiqot instituti qoshida ochilib, o'z faoliyatini boshladi.

Eng muhimi, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti va Vazirlar Mahkamasining qarorlarini mantiqiy davomi sifatida pillachilik sohasida katta muammolardan biri kelayotgan ipak qurti ozuqa bazasini yaxshilash, ko'paytirish, mustahkamlash va to'yimli navdor tut ko'chatlarini etishtirishga qaratilgan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yilning 17- yanvarida "Pillachilik tarmog'ida ipak qurti ozuqa bazasini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4567 son qarori qabul qilindi. Mazkur qarorda Respublikamizda maxsus ozuqa beruvchi tutzorlarni kengaytirish, tutchilikda suv tejovchi sug'orish texnologiyalarini qo'llash, zamonaviy agrotexnika tadbirlarini samarali o'tkazilishini rag'batlantirish, innovatsion g'oyalar, ilmiy ishlanmalar va ilm-fan yutuqlarini keng joriy etish orqali pillachilik tarmog'i ozuqa bazasini ko'paytirishni navdor tut ko'chatlarini etishtirish hisobidan pilla hosildorligini ko'paytirish va eksportga mo'ljallangan mahsulotlarni ishlab chiqarish hajmini oshirish bo'yicha vazifalar belgilangan.

Shuningdek, qarorda pillachilik sohasida amalga oshirilayotgan islohatlar ijrosini ta'minlash va ularni bosqichma-bosqich bajarilishini nazorat qilish masalasi ko'zda tutilgan:

- pillachilik tashkilotlari tomonidan aholiga tutzorlarni yangilash uchun tut ko'chatlari va pilla etishtirish mavsumlari uchun ipak qurti urug'ini bepul tarqatish;
- aholi tomonidan etishtirilgan pilla hosilini sotishdan tashqari maxsus ozuqa beruvchi tutzorlar orasiga qo'shimcha ekinlar ekish orqali olinadigan daromadlarni ularning

o‘zlarida qoldirish;

- aholiga mahsus ozuqa beruvchi tutzorning but saqlanishi, tut bargi hosildorligini oshirish, to‘yimli ozuqabop barg etishtirishga va foydalanish tartibiga e‘tibor qaratish hamda mavsumlar davomida etishtirilgan pilla hajmi bo‘yicha talabni qo‘yilishi natijasida sohani istiqbolli rivojlanishiga xizmat ko‘rsatish;

Hozirga kunda mamlakatimiz hududlarida tizimli ravishda yangi tutzorlar barpo etish, eskirgan tutzorlarni yangilash, pilla etishtirish mavsumlarini uyushqoqlik bilan o‘tkazish bo‘yicha hududiy dasturlarning ishlab chiqilishi va uni ijro etilishini doimiy monitoring olib borilishi bugungi kunda o‘zining ijobiy natijasini bermoqda.

Buning isboti sifatida O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 29-yanvardagi “Xotin-qizlarning pillachilik sohasidagi bandligini bosqichma-bosqich ta‘minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 46-sonli qarori ijrosini tashkil etish maqsadida Ipakchilik va jun sanoatini rivojlantirish qo‘mitasi, “O‘zbekipaksanoat” uyushmasi va Oila va xotin-qizlar qo‘mitasi, Ipakchilik ilmiy tadqiqot instituti hamkorligida agronom va pillachilik mutaxassislari uchun respublikamizni viloyatlar kesimida ish bilan band bo‘lmagan xotin-qizlar va lider ayollarni sohaga jalb qilish bo‘yicha hududiy o‘quv-amaliy seminarlar o‘tkazildi.

Seminarda hududlardagi oila va xotin-qizlar bo‘limlari rahbarlari, pilla etishtirish bilan shug‘ullanuvchi klaster, fermer xo‘jaliklar mas‘ullari, kasanachi, lider ayollar va pillakorlar qatnashib, pillani Vetnam va Xitoy tajribasi asosida sanoat usulida pilla etishtirishni yo‘lga qo‘yish, pilla etishtiruvchilarning moddiy manfaatdorligini oshirish, xonadonlarga tarqatilgan pillani to‘g‘ri parvarishini yo‘lga qo‘yish, o‘rma tutzorlar tashkil qilish va uy sharoitida tayyor ipak ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish bo‘yicha ilmiy tavsiyalar berildi.

Shunga muvofiq, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 29-noyabrdagi PQ-410-sonli qaroriga muvofiq, pillachilikni kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishni jadallashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar belgilangan. Ilk bor, mazkur qaror ijrosini ta‘minlash maqsadida “Xorazm Pilla-Xolding” mas‘uliyati cheklangan jamiyatida “Yangiariq tajribasi” yo‘lga qo‘yildi hamda kasbga yo‘naltirish bo‘yicha hududiy o‘quv kurslari va izchil amaliy ishlar olib borilmoqda.

Respublikamizda pilla xomashyosini mavsumiy etishtirishda Vetnam va Xitoy tajribasi asosida sanoat usulida etishtirishni yo'lga qo'yish, pilla etishtiruvchilarning moddiy manfaatdorligini oshirish, xonadonlarga tarqatilgan pillani to'g'ri parvarishini yo'lga qo'yish, o'rma tutzorlar tashkil qilish va uy sharoitida tayyor ipak ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish va lider xotin-qizlar, agronom va pillachilik mutaxassislari uchun ***“Ipak qurti parvarishlash va tutchilik sohasiga oid zamonaviy texnologiyalarni qo'llash”*** bo'yicha ilmiy tavsiyalar berildi.

Xulosa qilib aytish joizki, bugungi kunda pillachilik tarmog'ini kompleks rivojlantirishda olib borilayotgan davlat siyosati yaqin kelajakda o'zining ijobiy natijalarini berib, pillachilik tarmog'ida amalga oshirilayotgan islohatlarni yanada chuqurlashtirish, sohani jadal rivojlantirishda etuk malakali kadrlarni tayyorlashning optimal tizimini yo'lga qo'yish, ishlab chiqarishda klaster tizimini joriy etish va maxsus ozuqa beruvchi tutzorlarni kengaytirish, tutchilikda suv tejoychi sug'orish texnologiyalarini qo'llash, zamonaviy agrotexnika tadbirlarini samarali o'tkazilishini rag'batlantirish, innovatsion g'oyalar, ilmiy ishlanmalar va ilm-fan yutuqlarini keng joriy etish asnosida mamlakatimiz sifatli pilla xom-ashyosini etishtirish va tayyor ipak matolari ishlab chiqarishda dunyoning etakchi davlatlari qatoridan o'rin egallaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 29-martdagi «O‘zbekipaksanoat uyushmasi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-2856-son qarori, Toshkent- 2017y.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 12 yanvardagi «Respublikada ipakchilik sanoatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida» gi PQ-3472-son qarori, Toshkent-2018 y.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 20-martdagi «Pillachilik tarmog‘ini yanada rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora- tadbirlar to‘g‘risida» gi PQ-3616-son qarori, Toshkent-2018 y.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 20- avgustdagi «Respublikada pillachilik tarmog‘idagi mavjud imkoniyatlardan yanada samarali foydalanish chora-tadbirlari to‘g‘risida» gi PQ-3910-son qarori, Toshkent-2018 y.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 4- dekabrda «Respublikada pillachilik tarmog‘ini jadal rivojlantirishni qo‘llab-quvvatlashga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida» gi PQ-4047-son qarori, Toshkent- 2018y.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 31- iyuldagi «Pillachilik tarmog‘ida chuqur qayta ishlashni rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida» gi PQ-4411-son qarori, Toshkent-2019 y.
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 19- avgustdagi “Toshkent davlat agrar universitetining faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PQ-4421-son qarori, Toshkent -2019 y.
8. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 17- yanvardagi « Pillachilik tarmog‘ida ipak qurti ozuqa bazasini rivojlantirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida» gi PQ-4567-son qarori, Toshkent-2020 y.
9. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 29-noyabrdagi “Pillachilik sohasini kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishni jadallashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-410-sonli qarori, Toshkent-2024y.
10. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 29-yanvardagi “Xotin-qizlarning pillachilik sohasidagi bandligini bosqichma-bosqich ta‘minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 46-sonli qarori, Toshkent-2025 y.
11. Bekkamov CH.I., U.T.Daniyarov, N.O.Rajabov, N.K.Abdikayumova “Ipakchilik va Tutchilik”, Toshkent-” Cho‘lpon” nashriyoti 2018y. Darslik.
12. Bekkamov CH.I. “Mutaxassislikka kirish” Toshkent-“Xalq nashriyoti” 2023y. Darslik.
13. Bekkamov CH.I. “Ipakchilik asoslari” Toshkent, “Ideal-Press” 2023y. O‘quv qo‘llanma.